

Okul Yöneticilerinin Deęişim Yönetimindeki Rolü (Okullardaki Başarılı Deęişim Süreçleri İçin En İyi Uygulamalar Nelerdir?)

The Role of School Administrators in Change Management (The Role of Best Practices for Successful Change Processes)

Salih GEZER/ Milli Eğitim

rasitilkay@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-3966-7249>

ÖZET

Okul yöneticileri, eğitim kurumlarında önemli bir rol üstlenirler ve öğrenci başarısını artırmak, okulun etkin bir şekilde işlemlerini sağlamak ve eğitim kalitesini yükseltmek gibi birçok sorumluluęu üstlenirler. Deęişim yönetimi kurumlarda yapılacak deęişikliklerin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve deęerlendirilmesi sürecidir. Okul yöneticileri, deęişim yönetimi prensiplerini kullanarak okullarında yapılacak deęişiklikleri daha etkili bir şekilde yönetebilirler. Okul yöneticilerinin deęişim yönetimi kapsamında dikkate almaları gereken bazı önemli noktalar vardır. Okul yöneticileri, deęişim sürecinin başarılı olması için net bir vizyon belirlemeli ve bu vizyonu personel ve öğrencilerle paylaşarak onları motive etmelidirler. Ayrıca, deęişimin başında liderlik yaparak süreci yönlendirmek önemlidir. Deęişimin gereklilięi, amaçları ve süreci hakkında açık ve sürekli iletişim kurulmalıdır. Tüm paydaşlar, deęişimle ilgili bilgilendirilmeli ve süreç hakkında geri bildirimde bulunabilmelidir. Deęişim sürecindeki personel, yeni uygulamalar veya sistemler hakkında eğitilmeli ve bu deęişikliklere hazırlanmalıdır. Eğitim, dirençle karşılaşma olasılıęını azaltabilir. Deęişim süreci zaman zaman beklenmedik zorluklarla karşılaşabilir. Bu durumlarda esneklik göstermek ve çözüm odaklı olmak önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde planlarda esneklik sağlayarak deęişen koşullara uyum sağlanmalıdır. Okul yöneticileri, bu prensipleri göz önünde bulundurarak deęişim yönetimini etkili bir şekilde uygulayabilirler. Öğrenci başarısını artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve okulun işleyişini geliřtirmek için yapılan deęişiklikler, etkili bir deęişim yönetimi ile daha başarılı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Deęişim Yönetimi, Örgütsel Deęişim, Okul Yönetimi

ABSTRACT

School administrators play an important role in educational institutions and assume many responsibilities such as increasing student achievement, ensuring the effective functioning of the school and improving the quality of education. Change management is the process of planning, implementing, monitoring and evaluating changes in organizations. School administrators can manage the changes to be made in their schools more effectively by using the principles of change management. There are some important points that school administrators should consider within the scope of change management. School administrators should set a clear vision for the success of the change process and motivate them by sharing this vision with staff and students. In addition, it is important to lead the process by providing leadership at the beginning of the change. There should be open and continuous communication about the necessity, goals and process of change. All stakeholders should be informed about the change and be able to provide feedback on the process. Staff in the change process should be trained on new practices or systems and prepared for these changes. Training can reduce the likelihood of encountering resistance. The change process may encounter unexpected challenges from time to time. In these situations, it is important to show flexibility and be solution-oriented. In addition, plans should be adapted to changing conditions by being flexible when necessary. School administrators can implement change management effectively by considering these principles. Changes made to increase student achievement, improve the quality of education and improve the functioning of the school can be more successful with effective change management.

Keywords: Change Management, Organizational Change, School Management

GİRİŞ

Okul yönetiminde, değişim sürecini planlı ve programlı şekilde yürütmek, kurumun başarısını arttırmak ve kurum çalışanlarının değişime ayak uydurmasını sağlayabilmek için çok önemlidir; çünkü eğitim alanı sürekli gelişen ve değişen bir alandır. Teknolojinin sürekli geliştiği ve değiştiği 21. yüzyıl, “Değişim Çağı” olarak adlandırılmaktadır (Çelikten, 2001, s. 14). Değişim, okulların daha etkili ve verimli olmalarını sağlar ve öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmelerine yardımcı olur. Okul yönetiminde yöneticilerin değişimi yönetmek için dikkat etmesi gereken hususlar vardır.

Değişim, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerine ve gelişmelerine olanak tanır. Yenilikçi yöntemler, pedagojik yaklaşımlar ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları, öğrencilerin farklı öğrenme stillerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak öğrenmelerini kolaylaştırabilir. Değişim süreci, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkıda bulunabilir. Yeni metodolojiler, teknolojik araçlar ve öğretim teknikleri, öğretmenlerin becerilerini artırabilir ve daha etkili bir şekilde öğrencilere ulaşmalarını sağlayabilir. Değişim, okulların teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanmalarına ve altyapılarını güçlendirmelerine olanak tanır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegrasyonu, öğretim süreçlerini zenginleştirebilir ve öğrencilere daha geniş bir öğrenme deneyimi sunabilir. Değişime ayak uydurabilen okullar, daha rekabetçi hale gelirler. Öğrenci sayısının artması, velilerin tercihlerinin değişmesi gibi faktörler göz önüne alındığında, okulların sürekli olarak kendilerini yenilemeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir.

Değişim, toplumun değerleri, teknolojisi ve ihtiyaçları gibi dinamik değişkenlere uyum sağlamak adına önemlidir. Okullar, toplumsal değişimleri ve talepleri dikkate alarak eğitimlerini güncel tutmalıdırlar. Değişim yönetimi, sürekli olarak okulların iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliği için önemlidir. Değişime açık bir kültür benimseyen okullar, sürekli olarak kendilerini gözden geçirir ve geliştirme fırsatları ararlar. Bu nedenlerle, okul yönetiminde değişimin önemi, okulların daha etkili, yenilikçi ve öğrenci odaklı olmalarını sağlayarak eğitim kalitesini artırır ve başarıyı destekler. Değişim, eğitim kurumlarının daha iyi bir gelecek için hazırlanmasına yardımcı olur.

Araştırmanın Problem Durumu

Okul yönetiminde değişim, eğitim kurumlarının rekabet gücünü artırmak, öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek, öğretmenlerin ve personelin verimliliğini artırmak ve eğitim kalitesini yükseltmek için oldukça önemlidir (Helvacı, 2005: 5). Değişimi var olan durumun sayısal ve kalite olarak olumlu ya da olumsuz yönde fark edilebilir bir şekilde gözlenmesi şeklinde açıklamaktadır. Değişim, öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirebilir. Yenilikçi eğitim yaklaşımları, teknoloji entegrasyonu ve farklı öğrenme metotları kullanılarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verilebilir. Bu da öğrenci başarısını artırabilir.

Değişim, okulların teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayabilir. Güncel teknoloji ve altyapı, öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini ve öğretmenlerin daha verimli bir şekilde ders vermelerini sağlayabilir. Değişim, öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini destekleyebilir. Yeni eğitim metotları, pedagojik yaklaşımlar veya teknoloji destekli araçlar, öğretmenlerin daha etkili olmalarını ve işlerinden daha fazla memnun olmalarını sağlayabilir.

Değişime ayak uyduran okullar, daha rekabetçi olabilir ve toplumun değişen ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verebilirler. Bu da okulun tercih edilme ve saygınlık kazanma şansını artırabilir. Değişim yönetimi, okulların sürekli iyileştirme felsefesini benimsemelerine yardımcı olabilir. Sürekli olarak kendini yenileyen, gelişen ve değişen okullar, daha sürdürülebilir ve başarılı olabilirler.

Değişim, farklı öğrenci grupları arasındaki eşitsizlikleri azaltmaya yardımcı olabilir. Farklı öğrenci ihtiyaçlarına ve farklı kültürel arka planlara daha iyi yanıt veren okullar, daha kapsayıcı bir ortam oluşturabilirler. Bu nedenlerle, okul yönetiminde değişim, eğitim kalitesini artırmak, öğrencilerin başarısını desteklemek, öğretmenlerin ve personelin motivasyonunu yükseltmek ve okulun genel performansını geliştirmek için oldukça önemlidir. Değişim, okulların günümüzün ve geleceğin gereksinimlerine uyum sağlamasını ve daha iyi bir eğitim ortamı sunmasını sağlar.

Bu çalışmada yapılan alan yazın taraması sonucunda okul yönetiminin değişim yönetimindeki rolü ile ilgili az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu bakımdan okullardaki başarılı değişim süreçleri için en iyi uygulamalar neler olduğuyla ilgili yapılan çalışmaların araştırılması ve çıkarılan sonuçların bir çalışmada derlenmesi gerektiği görüşüne varılmıştır.

Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, okullardaki başarılı değişim süreçlerinde okul yöneticilerinin rolüne ilişkin alan yazın çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Geleceğe şekil verecek yeni nesillere yön verecek kurumların başında okullar gelmektedir. Günümüzün getirdiği değişikliklere ayak uydurabilen okullar teknoloji, pedagoji ve eğitim alanında en güncel bilgileri kurumlarına taşıyabilmekte ve bu güncel bilgiler ışığında okul çalışanları olarak kendilerini değiştirmekte ve en etkili ve verimli eğitim ortamlarını oluşturabilmektedir. Değişimi etkili bir şekilde yönetebilen okullar başarı ve kalite alanında üst sıralarda yer alan kurumlar olarak isim yapmaktadırlar. Bu sayede değişime ayak uyduran öğretmenlerle başarılı öğrenciler yetiştirebilmektedirler. Okul yöneticilerinin güncel bilgiler ışığında değişimi yönetebilmesi amacıyla konuyla ilgili araştırmaları bir araştırmada birleştirmek ve bu konuda bilgi sahibi olmak amacıyla okul yöneticilerinin değişim yönetimindeki rolü konusu ile ilgili araştırmalar yapmak amaçlanmıştır.

Araştırmanın Problem Cümlesi ve Alt Problemler

Bu çalışmanın problem cümlesi, “Başarılı değişim süreçlerinde okul yöneticilerinin rolü nedir?” sorusudur. Bu problem cümlesi doğrultusunda aşağıdaki alt problemler oluşturulmuştur.

- 1-Okul yöneticilerinin değişim yönetimi becerilerine sahip olması neden önemlidir?
- 2-Değişim sürecinde başarılı uygulamalar nelerdir?
- 3-Değişimin farklı türlerinin okullara yansımaları nasıldır?
- 4-Değişime direnç gösterenlerin okula etkisi nasıldır?
- 5-Değişimin okullara etkileri nasıldır?

Araştırmanın Önemi

Okulların başarısını etkileyen faktörlerden biri de okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin değişimlere verdiği tepkidir. Okul yöneticileri, davranışları aracılığıyla okul paydaşlarının değişimlere uyumunu olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Okulların değişime ayak uyduramamasının sebeplerinden biri okul yöneticilerinin değişimleri yönetecek bilgi ve beceriye sahip olmamasıdır. Günümüz şartlarında başarılı olarak nitelendirilen okullar incelendiğinde bu okulların eğitimdeki, teknolojideki ve eğitim ortamındaki diğer değişkenler ile ilgili değişimleri yakından takip ettikleri ve bunlara uyum sağlayabildikleri için başarılı oldukları görülebilir. Bu araştırma okul yöneticilerinin değişime ayak uydurabilmeleri için ve başarılı değişim süreçlerini ortaya çıkarmak için önemlidir. Kurumlar hedeflerine ulaşabilmek için çevrelerinde olan değişimleri takip etmeli ve bunlara ayak uydurabilmelidir. Kurumun değişimlere ayak uydurabilmek için gerçekleştirdiği çalışmalarda, bu çalışmaların içeriğinde aktif yer alacak personel ve öğretmenlerle etkin kontak ve koordinasyon süreçlerinin olması ve gerekli özen sağlanan bu süreçlerin her türlü plan ve faaliyetinin analiz edilerek değerlendirilmesinin yapılması yöneticiler için önemli bir iştir. Okulda gerçekleştirilecek değişimin herhangi bir basamağında ortaya çıkan bir problem diğer basamakları da olumlu olmayan bir şekilde etkileyecektir. Eğitim gibi hassas bir konuda ortaya çıkan bir problem tüm kurumun düzenini derinden etkileyecektir. Güncel uygulamaları takip edebilmek ve okulu her anlamda güncel tutabilmek içindeğişim yönetimi ilkelerini bilmek çok önemlidir.

KURAMSAL AÇIKLAMALAR

Değişim, değişim yönetimi ve değişim yönetiminde okul yönetiminin rolü konuları ile ilgili alanyazının ve alandaki ilgili ulaşılabilen araştırmaların okunup, gözden geçirilmesi, bu bölümde yer almaktadır.

Örgütsel Değişim

Sürekli değişen ve gelişen dünyada, okulların güncel kalabilmesi ve en verimli şekilde işleyişini sürdürebilmesi için değişimi takip edebilmeli ve bu değişimlere ayak uydurabilmelidir. Türk Dil Kurumu (TDK) değişim kavramını, “hızla değişen bir ortamda ayakta kalabilmek ve rakiplerin önüne geçebilmek için şirketin kendini yenilemesi, değişim fırsatlarını çözümleyip ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmesi ve en uygun stratejinin belirlenip bunun uygulanması için yeniden örgütlenme ve yapılanma işi” şeklinde açıklamaktadır (Türk Dil Kurumu Sözlükleri [TDKS], 2021). Yeniden örgütlenme ve yapılanma işinde değişim yönetimi ilkelerini bilmek okul yöneticilerinin işini kolaylaştırmaktadır. Yıldız bir bütünün parçalarında ve parçalar arasındaki ilişkilerde, önceki duruma göre gözle görülebilir farklılığın oluşması şeklinde değişimi açıklamıştır (Yıldız, 2012, s. 178).

Değişim Türleri

Zaman akışına rağmen aynı kalan bir özellik anlamına gelen temellilik kavramı, bir bakıma değişimin olumsuz olarak anlatılmasıdır (Çelebioğlu, 1982: 2). Bu tanımdan yola çıkarak herhangi bir şeyin bir seviyeden başka seviyeye gelmesi değişim olarak tanımlanabilir. Değişim anlaşılması ve yönetilebilmesi için değişim türlerinin ne olduğunu bilmekte faydalı olacaktır. Değişim türleri dört boyutta ele alınabilir. Bunlar; gerçekleşme amacına göre, gerçekleşme şekline göre, gerçekleşme zamanına göre ve hedef alanına göre değişimdir. Bu boyutlarında kendi alt boyutları vardır.

Gerçekleşme şekline göre değişimin iki alt boyutu vardır. İlki planlı değişimdir. Planlı değişim, örgüt yöneticilerinin ve çalışanlarının isteyerek, önceden planlayarak ve tasarlayarak belirli bir süre zarfında gerçekleştirdikleri değişimdir. Gerçekleşme şekline göre değişimin ikinci türü plansız değişimdir. Plansız değişim, kurum çalışanlarının herhangi bir plan yapmadan gerçekleştirdiği değişikliklerdir. Sonuçları genellikle olumsuz olur. Plansız değişim, örgütün geleceğini ya da verimliliğini düşünmekten çok, anlık ortaya çıkan sorunu çözmek için verilen anlık çabadır (Örücü, 2013). Hedef alanına göre değişimin üç boyutu vardır. Bunlar; bireysel değişim, grup değişimi ve örgütsel değişimdir. Bireysel değişim kişinin bireysel deneyimler sonucunda davranış, tutum ve tavırlarındaki değişimlerdir. Grup değişimi, grubun ortak deneyimleri sonucunda birlikte hareket ederek gerçekleştirdikleri değişimlerdir. Örgütsel değişim, çevresel değişkenler sonucunda örgütün işleyişinde ve ya bazı yapılarında meydana gelen değişimdir. Değişim, gerçekleşme zamanı bakımından incelendiğinde uzun süreli, kısa süreli ve birdenbire-aniden şeklinde üç başlık altında toplanmaktadır (Ülgen, 1997, s. 169). Kısa süreli değişim yapılması gereken değişikliklerin neden ve sonuçları tasarlanarak yapılan ve kendisini altı ay ile üç yıl arasında gösteren değişimlerdir. Uzun süreli değişim, stratejik plan ve politikalar sonucunda meydana gelen ve kendisini uzun yıllar sonra gösteren değişimlerdir.

Gerçekleşme amacına göre değişimin altı alt boyutu vardır (Sadler, 1999: 243; Helvacı, 2010: 22). Bunlar; sürekli, köklü, makro, mikro, aktif ve pasif değişimlerdir. Sürekli değişim, çevresel faktörlerin etkisi sonucu kurumun kendini geliştirmesi ve değiştirmesidir. Köklü değişim, sürekli değişen çevresel koşullar karşısında örgütün temel işlevlerinde veya amaçlarında meydana gelen değişimler olarak tanımlanabilir. Makro değişim, örgütün çağın gereklerine ayak uydurabilmek için kendi içinde gerçekleştirdiği büyük çaplı değişikliklerdir. Mikro değişim, örgütün işleyişini güçlendirmek ve verimliliği arttırmak amacıyla örgüt içerisinde yapılan küçük boyutlu değişikliklerdir. Pasif değişim örgütlerin çevresel değişkenler sebebiyle kendi yapısında yaptığı değişimlerdir. Aktif değişim, örgütün yapısındaki değişimlerin çevresini de etkilemesi ve değiştirmesidir.

Değişim Süreci

Değişim süreci bir kurumun, bir bireyin veya bir sistemin mevcut durumdan farklı bir duruma geçişini ifade eder. Değişim süreci, geniş bir kapsamda birçok alanda ortaya çıkabilir, örneğin bir okulda teknolojik değişim, bireylerin yaşamında kişisel değişim veya toplum düzeyinde sosyal değişim gibi. Değişim süreci genellikle belirli aşamalardan geçer ve iyi planlanmalıdır. Bu aşamaları (Aktan 1997: 32) şu şekilde sınıflandırmıştır; hazırlık, planlama, uygulama ve değerlendirmedir. Farkındalık ve Hazırlık: Değişim süreci genellikle bir ihtiyaç veya sorunun fark edilmesiyle başlar. Bu aşamada, değişiklik yapmanın gerekliliği anlaşılır ve hazırlık süreci başlar.

Planlama: Değişim sürecini başlatmak için bir plan hazırlanmalıdır. Bu plan, hedeflerin belirlenmesi, kaynakların tahsisi, sürecin adımlarının belirlenmesi ve iletişim stratejilerini içerir.

Uygulama: Planlama aşamasının ardından değişim süreci gerçekleştirilir. Bu aşamada, belirlenen plana uygun olarak değişiklikler uygulanır.

Değerlendirme: Değişiklikler uygulandıktan sonra, sürecin etkileri değerlendirilir. Bu aşamada, hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, sürecin verimliliği ve ihtiyaç halinde düzeltici önlemler gözden geçirilir.

Yeniden Değerlendirme ve Uyarlanma: Değişim süreci dinamik bir süreçtir ve ihtiyaçlar zamanla değişebilir. Bu nedenle, sürekli olarak değerlendirme yapılır ve gerektiğinde değişiklikler yapılır. Değişim süreci, okullar için zorlayıcı olabilir ve başarılı bir şekilde yönetilmelidir. İyi bir iletişim, liderlik, esneklik ve katılım, değişim sürecinin başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Değişimin Nedenleri

Değişim, bir durumun, olayın veya sürecin mevcut durumundan farklı bir hale gelmesidir. Değişim genellikle birçok faktörün etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Değişimin örgüt dışı ve örgüt içi nedenleri olabilir. Değişimin örgüt dışı nedenleri; dünya çapındaki siyasi gelişmeler, bilimsel ve teknolojik gelişmeler, ekonomik şartlar, sosyo-kültürel koşullardır (Genç, 2005: 304; Özkalp ve Kırel, 2005: 92-93). Değişime sebep olan ve değişimi şekillendiren örgüt içi nedenler şunlardır; örgütün yapısı, örgütsel birleşmeler, örgütün büyümesi, örgütte kullanılan teknolojinin yetersiz kalması, yönetimde sürekli değişikliklerin olması, verimliliğin düşmesi, kişiler ya da klikler arasındaki

çatışmaların olması, çalışanların eğitim düzeylerinin yükselmesi, çalışanların motivasyon düzeyinin düşmesi gibi durumlar değişimi etkileyen örgüt içi nedenlerdir (Beycioğlu ve Aslan, 2010: 157; Çoroğlu, 2003).

Teknolojik Gelişmeler: Yeni teknolojilerin ortaya çıkması veya mevcut teknolojilerin geliştirilmesi, iş süreçlerini, iletişimi ve toplumsal yapıları etkileyerek değişime yol açabilir.

Toplumsal ve Kültürel Faktörler: Toplumsal değerler, normlar, kültür ve yaşam tarzları zamanla değişebilir. Bu değişimler, bireylerin davranışlarını, kurumları ve toplumsal yapıları etkiler.

Ekonomik Faktörler: Ekonomik koşullar, iş dünyası ve tüketici davranışlarındaki değişimlere neden olabilir. Ekonomik krizler, sürdürülebilir kalkınma çabaları ve küresel ticaret gibi faktörler değişimi etkileyebilir.

Politik ve Hukuki Faktörler: Hükümet politikalarındaki değişiklikler, yeni yasal düzenlemeler, politik istikrarsızlık veya barış süreçleri gibi politik ve hukuki faktörler değişimi etkileyebilir.

Demografik Değişimler: Nüfus yapısındaki değişiklikler, yaşlanan bir nüfus, göç hareketleri ve nüfus artışı gibi demografik faktörler değişime sebep olabilir.

Çevresel Faktörler: İklim değişiklikleri, doğal afetler, çevresel sorunlar ve sürdürülebilirlik endişeleri gibi çevresel faktörler, organizasyonları ve toplumları değişime zorlayabilir.

Eğitim ve Bilgi: Eğitim düzeyindeki artış, bilgiye erişim ve bilgi paylaşımındaki gelişmeler, bireylerin ve toplumların düşünce ve davranışlarını değiştirebilir.

Küreselleşme: Küresel bağlantılar, kültürler arası etkileşim, uluslararası ticaret ve iletişimdeki hızlı artış, değişimi hızlandırabilir.

Rekabet: İş dünyasındaki rekabet, şirketleri daha rekabetçi olmaya zorlayabilir. İnovasyon ve yeni iş modelleri, sektörlerde ve ekonomide değişikliklere yol açabilir.

Bireysel ve Toplumsal İhtiyaçlar: Bireylerin ve toplumların ihtiyaçları zamanla değişebilir. Bu ihtiyaçlar, ürünlerin, hizmetlerin ve sosyal yapıların evrimine neden olabilir. Bu faktörlerin etkileşimi, değişimin karmaşık ve çok yönlü bir süreç olmasına yol açar. Değişime uyum sağlama ve değişimi yönetme becerisi, bireylerin, kurumların ve toplumların sürdürülebilir başarı elde etmelerine yardımcı olabilir.

Değişim Yönetimi

Değişim yönetimi, bir okulun veya bireyin, mevcut durumdan hedeflenen bir duruma geçiş yaparken ortaya çıkan zorlukları anlamasını, yönetmesini ve bu süreçte başarılı olmasını sağlayan bir disiplindir. Değişimi yöneten yöneticilere ışık tutması amacıyla (Aktan, 1997: 32), değişim yönetimini evrensel olarak ele almış ve değişim yönetimini dört aşamada incelemiştir. Değişim yönetimi aşamaları şu şekildedir:

1) Yeniden düşünme, yaşanan gelişmeler ve değişimler ışığında değişimin önemini ve gerekliliğini anlayarak yeni politikalar ve hedefler geliştirme aşamasıdır.

2) Yeniden tasarım, değişim için belirlenen politikalar ve hedefler doğrultusunda değişim sürecinin ve faaliyetlerin planlandığı aşamadır.

3) Yeniden örgütlenme, belirlenen hedefler ve politikalar kapsamında örgütün yönetim anlayışında ve yönetim yapısında değişimlerin yapıldığı aşamadır.

4) Yeniden yapılanma, örgütün işleyici ve uygulamalarına yönelik yeniliklerin yapıldığı aşamadır.

Bu aşamaların başarılı olabilmesi ve etkili bir değişimin sağlanabilmesi için okul yöneticilerinin etkili bir vizyon belirlemesi, güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, diğer çalışanları değişim sürecine dahil etmesi ve değişime dirence karşı etkili bir yöntem benimsemesi değişim sürecinde faydalı olacaktır.

Yine değişimde;

Vizyon ve Hedef Belirleme: Değişim sürecinin başarılı olabilmesi için okul yöneticileri, net bir vizyon ve hedef belirlemelidir. Bu, değişimin neden gerekli olduğunu ve nereye ulaşılması gerektiğini anlamayı içerir.

İletişim: Etkili iletişim, değişim sürecinin temelidir. Çalışanlar, değişimin nedenlerini, hedeflerini ve sürecin nasıl işleyeceğini anlamalıdır. Açık ve dürüst iletişim, endişeleri azaltabilir ve çalışanları sürece dahil edebilir.

Çalışan Katılımı ve Destek: Değişimi yönetmede çalışanların katılımı önemlidir. Örgütün çeşitli seviyelerinden insanların fikirleri alınmalı, onların endişeleri dinlenmeli ve değişime karşı destek sağlanmalıdır.

Eğitim ve Geliştirme: Çalışanlara, değişen eğitim süreçleri, teknolojiler veya beceri gereksinimleri konusunda eğitim ve geliştirme fırsatları sunulmalıdır. Bu, çalışanların değişime daha iyi adapte olmalarına yardımcı olabilir.

Direnci Yönetme: Değişime karşı direnç kaçınılmazdır. Bu direnci anlamak, yönetmek ve azaltmak önemlidir. Direncin altında yatan endişeleri ve kaygıları anlamak, etkili stratejiler geliştirmeye yardımcı olabilir.

Risk Yönetimi: Değişim sürecinde ortaya çıkabilecek riskleri önceden tanımlamak ve bu risklere karşı stratejiler geliştirmek önemlidir. Planlı bir risk yönetimi, değişim sürecinin daha sürdürülebilir ve başarılı olmasına katkı sağlayabilir.

İyileştirme ve Adaptasyon: Değişim süreci devam ettiğinde, organizasyonun sürekli olarak performansını değerlendirmesi ve iyileştirmeler yapması önemlidir. Adaptasyon, değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlama becerisini içerir.

Teknolojik Destek: Değişim yönetiminde teknolojik araçlar ve destek sistemleri kullanılabilir. Proje yönetimi araçları, iletişim platformları ve performans takip sistemleri, değişimi daha etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olabilir.

Liderlik Rolü: Örgüt liderleri, değişim sürecinin öncülüğünü yapmalı ve çalışanlara liderlik etmelidir. Liderler, motive edici bir etki yaratmalı ve değişimi desteklemelidir.

Değerlendirme ve Geri Bildirim: Değişim sürecinin etkilerini değerlendirmek ve geri bildirim almak, gelecekteki değişim süreçlerini iyileştirmek için önemlidir. Değişim yönetimi, sadece iş süreçlerini değil, aynı zamanda kültürü, liderliği ve örgütün genel yapısını etkiler. İyi planlanmış ve etkili bir değişim yönetimi, örgütün gelecekteki başarısını güçlendirebilir.

Örgütsel Değişim Modelleri

Örgütsel değişimi anlamak ve yönetebilmek amacıyla birçok farklı araştırmacı modeller oluşturmuştur. Bu bölümde Lewin'in Değişim modeli, Kotter'ın sekiz Adımlı Değişim modeli, Bennis'in Değişim modeli ve Porras-Robertson Değişim modeli incelenmiştir.

Lewin, planlı değişimi temele alan modeli oluşturan ve bu alanda ilk çalışmalardan birini yapan sosyal bilimcidir. Lewin'e göre değişim üç aşamadan meydana gelmektedir (Balcı, 2014; Erdoğan, 2021; Helvacı, 2021; Örucü, 2020; Tokat, 2012). İlk aşamada, Mevcut durum ve süreçleri değerlendirme aşamasıdır. Örgüt, değişime hazırlanmak için mevcut durumunu anlamalıdır. Örgütün yaşadığı dengesizliği düzeltmek için yapılacak olan ilk adım örgütteki sıradanlaşmış davranış kalıplarının bu aşamada kırılmasıdır (Dinçer, 2013). İkinci aşama, yeni bir duruma geçişin gerçekleştiği aşamadır. Yeni fikirler ve süreçler uygulanır. Son aşamada ise yeni durumun kurumsallaştığı ve kabul gördüğü aşamadır. Değişikliklerin sürdürülebilir hale gelmesi sağlanır.

Kotter sekiz adımlı değişim modelini liderlik kavramı üzerine kurmuştur. Kotter'in ortaya koyduğu planda ilk dört basamak Lewin'in buzların çözülmesi basamağını, beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar değiştirme aşamasını, son basamak ise yeniden dondurma basamağını temsil etmektedir (Balcı, 2014, Özdemir, 2019). Bu modele göre ilk aşamada değişim için bir aciliyet ve önem yaratılması gerekliliği vurgulanır. İkinci aşamada bu değişim için güçlü bir ekip oluşturulur. Bu ekibin değişimle ilgili net bir vizyon ve strateji belirlenmesi gerekir. Belirlenen bu vizyonun kurumun tüm unsurlarına etkili bir şekilde ulaştırılması sağlanır. Belirlenen bu vizyon ve strateji ile ilgili tüm örgüt çalışanları eğitilir. Elde edilen küçük başarılar ile motivasyon yüksek tutulur. Başarılar ödüllendirilerek değişime olan inanç güçlendirilir. Tüm bu sürecin sonunda elde edilen değişim kurumsallaştırılarak değişim süreci tamamlanır.

Bennis'e göre (1965: akt. Çelebioğlu, 1982) değişim başarılı bir şekilde sonuçlanması için değişim sürecinde işbirlikçi bir ortam oluşması gerekmektedir. Bennis'in değişim modelinde, işbirliğinin önemine vurgu yapılır ve örgüt yönetiminin ve danışmanlarının değişim konusunda sorumluluk alması gerektiği vurgulanır. Bennis'e göre başarılı bir değişim süreci için bazı ilkelere uyulması gerekmektedir. Örgüt çalışanlarının değişim konusunda fikir belirtmesi ve sürece her alanda ortak olması gerekmektedir. Değişim ile ilgili tüm kararların güvenilir ve şeffaf olmasına özen gösterilmelidir. Değişim için gerekli şartlar sağlanırken tüm örgüt üyelerinin gönüllü işbirliğini sağlamak amacıyla uygun ortamın hazırlanması değişim için çok önemlidir. Değişim sürecinin planlı şekilde ilerlemesi için bu süreçte her çalışanın yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi gereklidir. Bennis, bu ilkelere uyulduğu takdirde başarılı bir değişim yönetimi yapılabileceğini vurgulamaktadır (Bennis, 1965: akt. Çelebioğlu, 1982).

Değişimin merkezine çalışma ortamını alan Porras Ve Robertson'ın Değişim Modeli, değişimin gerçekleştirilmesi için örgütün boyutlarını incelemek gerektiğini belirtmektedir (Balcı, 2014). Çalışma ortamı dört alt boyutta incelenmiştir. Bunların etkili ve verimli bir işleyişe sahip olması değişim için ön koşuldur. Bu dört boyut şunlardır; örgütün stratejilerini, planlarını, işleyişini içeren örgütsel düzenlemeler, çalışan ilişkilerini

içeren sosyal faktör, sıcaklıktan aydınlatmaya fiziksel faktörleri içeren fiziksel unsurlar ve örgüt içerisinde kullanılan tüm teknolojik aletleri içeren teknolojik unsurlardır. Bu unsurların çalışanları destekleyecek şekilde düzenlenmesi değişim süreçlerini etkili yönetmek için belirleyici unsurdur.

Değişime Direnme

Örgüt içerisinde meydana gelen değişime karşı, çalışanların direncini tetikleyen birçok faktör vardır. Çalışanların yeni beceri ve bilgileri öğrenme kaygısı taşınması, başarısız olma korkusu (Eren, 2017: 230), kişiler arası ilişkilerde yaşanan sorunlar, toplumsal sebepler (Tarhan, Doğan ve Ayrancı, 2020:150), değişime karşı şüphelerin olması, değişimle ilgili yeterli bilginin olmaması (İlğan, 2008:100) gibi nedenler çalışanların değişime direnmelerine neden olmaktadır. Bunları açıklamak gerekirse:

Belirsizlik Korkusu: Değişimle birlikte genellikle belirsizlik ortaya çıkar. İnsanlar geleceği tahmin etmekte zorlanır ve bu belirsizlik duygusu, rahatsızlık ve direnişe neden olabilir.

Güç Kaybı Korkusu: Mevcut durumlarını sürdürmek, bireylerin ve grupların sahip oldukları gücü korumalarına yardımcı olabilir. Değişimle birlikte güç dengelerinde yaşanan değişiklikler, direnişi tetikleyebilir.

Alışkanlıklar ve Rutin: İnsanlar, alışkanlıklarına ve rutinlerine bağlılık duyarlar. Değişim, bu alışkanlıkları bozabilir ve bu da direnişe yol açabilir.

İlgisizlik veya Bilgisizlik: Değişim süreci hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan veya değişikliklerin organizasyon için gerçek değerini anlamayan kişiler, direnç gösterebilir.

Kişisel Kayıp Korkusu: Değişimle birlikte iş kaybı, statü kaybı veya diğer kişisel kayıpların olma ihtimali, bireylerde direnişe neden olabilir.

Geleneksel Kültür ve Değerlere Bağlılık: Organizasyonlarda uzun süre var olan kültür ve değerlere bağlılık, değişikliklere karşı direnç göstermeye neden olabilir.

İletişim Eksikliği: Değişim sürecinde etkili iletişim eksikliği, çalışanlarda belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açabilir. Bu durum da direnişi artırabilir.

Önceki Deneyimlerden Kaynaklanan Negatif İzlenimler: Geçmişte benzer bir değişim sürecinde olumsuz deneyim yaşamış bireyler, gelecekteki değişikliklere karşı daha temkinli veya dirençli olabilirler.

Değişime direnişle başa çıkmak için yöneticiler ve liderler, açık iletişim, eğitim, destekleyici liderlik, katılımcılık ve değişim sürecini anlatan net bir vizyon sağlamak gibi stratejileri kullanabilirler. Ayrıca, değişimi yönetirken çalışanların kaygılarını dinlemek ve onları sürece dahil etmek önemlidir. Bu sayede değişime karşı direnişi azaltmak ve daha etkili bir değişim süreci yönetmek mümkün olabilir.

Değişime Dirence Karşı Yapılabilecekler

Değişime direnci önlemek veya azaltmak için okul yöneticileri çeşitli yöntemler kullanabilirler. Değişime direnci önlemeye yönelik yöneticiler etkili liderlik becerilerinden faydalanmalı ve süreçleri yönetmelidir. Değişimin başarılı olabilmesi için iyi bir planlamanın yapılması gereklidir. Bundan dolayı örgüt yöneticilerinin değişim sürecini başlatmadan önce iyi bir plan yapmalı ve bu plan doğrultusunda hazırlıklarını tamamlamalıdır (Vergil, 2004: 202). Değişime direnci azaltmak için aşağıdaki süreçlerin sağlıklı yürütülmesi gerekir.

Etkili İletişim: Okul yöneticisi değişimin nedenleri, hedefleri ve süreci hakkında açık ve düzenli iletişim sağlamalıdır. Çalışanların sorularını yanıtlamalı ve endişelerini dinlemelidir. İletişim kanallarını çeşitlendirerek bilgi akışını arttırmalıdır.

Katılımcılık: Okul yöneticileri çalışanları değişim sürecine dahil etmelidir. Çalışanların fikir ve görüşlerine değer vermelidir. Karar alıcı süreçlerde çalışanların katılımını teşvik etmelidir. Grup çalışmaları ve toplantılar düzenleyerek ortak çözümler bulmaya olanak tanımalıdır.

Eğitim ve Gelişim: Okul yöneticileri çalışanlara değişimin nedenlerini ve avantajlarını anlatan eğitim programları düzenlemelidir. Gerekirse, yeni beceriler kazanmaları için eğitim ve gelişim fırsatları hazırlamalıdır.

Liderlik ve Rol Model Davranışlar: Liderler, değişim sürecine liderlik ederken açık, motive edici ve tutarlı olmalıdır. Liderler, değişimle ilgili beklenen davranışları sergileyerek örnek olmalıdır.

Mevcut Kültürü Anlama: Okul yöneticisi okulun kültürünü anlamalı ve değişikliklerin kültürle uyumlu olmasını sağlamalıdır. Mevcut kültüre saygı gösterirken, o kültüre uygun değişim stratejisi geliştirmelidir.

Bağlılık ve Motivasyon: Okul yöneticileri, çalışanlara değişimin okul ve birey için ne anlama geldiğini vurgulayarak bağlılığı arttırmalıdır. Bu süreçte başarıları ödüllendirmeli ve çalışanları motive etmelidir.

Destek Sistemleri: Okul yöneticileri değişime karşı direnç gösteren çalışanlara destek sağlayacak mentorluk veya koçluk programları oluşturmalarıdır. Çalışanların birbirine destek olabileceği bir sosyal ağ oluşturması faydalı olabilir.

Değişim Yönetimi Planları: Okul yöneticileri değişim yönetimi planları oluşturmaları ve bu planlarda riskleri ve direnişle başa çıkma stratejilerini belirtmelidir. İleriye dönük aksiyon planları geliştirmeli ve uygulanmalıdır.

Geribildirim ve İyileştirme: Okul yöneticisi çalışanlardan düzenli olarak geribildirim almalı ve süreci güncel tutmalıdır. İyileştirme fırsatları yaratmalı ve geri bildirimlere dayanarak stratejilerini güncellemelidir.

Esneklik ve Adaptasyon: Değişim sürecinde okulun tüm unsurları esnek olmalı ve gerektiğinde planları güncelleyebilmelidir. Bu ilkeler, değişime direnci önlemek veya en aza indirmek için kullanılabilir. Ancak, her okul farklıdır ve bu stratejilerin uygulanmasında esneklik gereklidir. Değişim süreçleri, okulun özel ihtiyaçlarına ve kültürüne uygun olarak tasarlanmalıdır.

Değişim Yönetiminde Okul Yöneticisinin Rolü

Okul yöneticileri, değişim süreçlerini yönetirken önemli bir rol oynamaktadırlar. Eğitim sektöründe değişim yönetimi, öğrenci başarısını artırmak, öğretim metotlarını geliştirmek, öğrenci ve öğretmen memnuniyetini artırmak gibi hedeflere odaklanabilir. Değişim sürecine doğrudan etki eden okul yöneticisinin değişim sürecini etkili ve başarılı bir şekilde yönetebilmesi için üstlendiği rol kapsamında aşağıdaki davranışları sergilemesi gerekmektedir (Can, 2002: 156):

Vizyon Belirleme: Okul yöneticisi, değişim sürecinde öncü bir rol oynar ve okulun hedeflerini belirleyen bir vizyon oluşturmalarıdır. Bu vizyon, öğrenci başarısı, öğretim kalitesi, öğrenci ve öğretmen memnuniyeti gibi alanlarda net ve ulaşılabilir hedefleri içermelidir.

İletişim ve Açıklık: Yöneticiler, değişim sürecinin nedenlerini ve hedeflerini açıkça iletmelidir. Çalışanlarla etkileşimi artırarak düzenli iletişim sağlamalıdır. Çalışanların endişelerini dinlemeli ve bu endişelere açık ve anlayışlı bir şekilde yanıt vermelidir.

Liderlik ve Örnek Olma: Okul yöneticisi, değişimi yönetirken liderlik etmeli ve değişimi destekleyen bir kültür oluşturmalarıdır. Değişimle ilgili beklenen davranışları sergileyerek örnek olmalıdır.

Çalışan Katılımını Teşvik Etme: Çalışanların değişim sürecine katılımını teşvik etmek, farklı görüşleri toplamak ve çeşitli bakış açılarını değerlendirmek önemlidir. Çalışanlar, değişim sürecine aktif olarak dahil edilmeli ve süreçte söz sahibi olmalıdır.

Eğitim ve Gelişim Fırsatları: Değişimle ilgili olarak çalışanlara gerekli bilgi ve becerileri sağlamak için eğitim programları düzenlemelidir. Okul yönetimi öğretmenlerin, idari personelin ve diğer çalışanların değişime uyum sağlamalarına yardımcı olacak destekleyici eğitim ve gelişim fırsatları sunmalıdır.

Direnç Yönetme: Okul yöneticisi, değişime karşı direnci tanımalı ve bu direnci etkili bir şekilde yönetmelidir. Çalışanların endişelerini anlamak, bu endişelere saygı göstermek ve çözüm odaklı yaklaşımlar sunmak önemlidir.

Değişimi Değerlendirme: Değişim sürecinin etkilerini düzenli olarak değerlendirmek, hedeflere ulaşıp ulaşılmadığını analiz etmek ve gerekirse stratejileri revize etmek önemlidir. Geri bildirim mekanizmaları kurarak değişimi sürekli olarak iyileştirmeye odaklanmalıdır.

Esneklik ve Adaptasyon: Değişim sürecinde beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında esnek olabilmek ve hızlı bir şekilde adaptasyon sağlamak önemlidir. Okul yönetimi gelişen koşullara uyum sağlayarak değişimi sürdürülebilir hale getirmelidir. Okul yöneticileri, değişim süreçlerini başarıyla yönetebilmek için liderlik becerileri, iletişim yetenekleri ve stratejik düşünme kapasitelerini etkili bir şekilde kullanmalıdır. Değişim, okulun genel başarısı ve öğrenci gelişimi açısından kritik öneme sahiptir, bu nedenle yöneticilerin bu süreci etkili bir şekilde yönlendirmesi önemlidir.

YÖNTEM

Bu çalışmada nitel araştırma kullanılmıştır, veri analizi olarak doküman analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak okul yöneticilerinin başarılı değişim süreçlerindeki rolü ile ilgili yapılan çalışmalar derinlemesine incelenmek istenmiştir.

Çalışma grubu; Bu çalışmanın evrenini dergipark, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan yüksek lisans çalışmaları ve bilimsel doğruluğu kanıtlanmış bazı dergilerde yer alan değişim yönetimi konusunu

içeren makaleler ve araştırmalar oluşturmaktadır. Çalışmaya dahil edilen tezlerde anahtar kelimeler, başlık, özet, dizin, eğitim ve öğretim konu bilgilerine dikkat edilmiş ve amaca hizmet eden tezler çalışmaya dahil edilmiştir, ayrıca değişim yönetimi, değişime direnç, değişim yönetimi modelleri ve bu kavramların okul ortamına yansımaları ve mevcut sorunlar ile çözüm önerileri yine ilgili kaynaklar incelenerek ortaya konmuştur.

Veri analizi; Bu çalışmada, kaynak kitaplarda ilgili bölümler okunmuş veri kaynağı olan yüksek lisans tezleri ve diğer belgeler “değişim yönetimi” anahtar kelimesi ile aranmış, ve daha sonra incelenerek bilgiler araştırma sonuçları dahil edilerek ortaya konulmuştur, ayrıca bu araştırmada değişim yönetimi ile ilgili yapılan alan yazın gözden geçirilmiş ve belirlenen kaynaklar, değişim yönetiminde okul yöneticilerinin rolü temele alınarak, incelenerek analiz edilmiştir.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Pektaş ve Kış (2016) tarafından yapılan, “Okul Yöneticilerinin Değişimi Uygulama Yeterliliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri” isimli çalışmada, öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada değişim yönetimi yeterlilikleri ile ilgili bazı demografik değişkenlere (cinsiyet ve öğrenim durumu) göre anlamlı farklılıklar tespit edilmişken; okul kademesi, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmediği tespit edilmiştir.

Aksoy Özben (2019), “Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri” adlı çalışmasında okul yöneticilerine ait değişim yönetimi yeterliliklerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmaya ortaokul ve ilkokulda görev yapmakta olan müdür yardımcıları, müdürler ve öğretmenler olmak üzere 628 kişi katılmıştır. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerinin orta-yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada değişimin sürecinin hazırlanması ve değişim sürecinin uygulanması arasında güçlü pozitif ilişkinin olduğu, değişim sürecinin hazırlanma evresinin başarılı geçmesi halinde değişimin uygulama sürecinde başarı oranının yüksek olacağı tespit edilmiştir.

Gürer Bahadır (2014) tarafından gerçekleştirilen “Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri: İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Örneği” isimli tez araştırmasında, okul yöneticilerinin değişim yönetimi yeterliliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler katılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda okul yöneticilerinin değişim yönetimi yeterliliklerini orta düzeyde gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.

Eser (2017), “Değişim Yönetimi Uygulamalarında Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Yönelik Bir Model Önerisi” isimli tarama çalışmasında, değişim yönetiminde başarıyı sağlayacak öğelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda değişim yönetimindeki başarıya etki eden faktörleri; örgüt çalışanları, örgüt içi iletişim, paylaşılan vizyon, değişimde görev alan ekipler, değişim karşısındaki potansiyel direnç öğeleri, sergilenen liderlik ve örgüt değişim kültürü şeklinde belirlenmiştir.

Canlı, Demirtaş ve Özer (2015), “Okul Yöneticilerinin Değişime Yönelik Eğilimleri” adlı araştırmalarında, okul yöneticilerinin değişim ile ilgili eğilimlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmaya ilkokulda görev yapan 212 okul yöneticisi katılmıştır. Yapılan araştırmada, okul yöneticilerinin, orta düzeyde değişime karşı direnç 55 sergiledikleri, değişimi faydalı buldukları, çoğunlukla değişimi başlatma konusunda girişimci oldukları ve mevcut durumu koruma eğilimlerinin olduğu tespit edilmiştir.

Urhanoglu (2017) yaptığı “Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri” isimli araştırmada lise, ortaokul ve ilkokulda görev yapan okul yöneticilerine ait değişim yönetimi yeterliliklerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Araştırmaya okul yöneticilerinden 54 ve öğretmenlerden oluşan 723 kişi katılmıştır. Araştırma bulgularına göre okul yöneticilerinin değişimi yönetme yeterliliklerinin öğretmen görüşlerine göre orta düzeyde olduğu fakat yönetici görüşlerine göre yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre değişim yönetimi yeterliliklerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

Gökçe (2009), “Türk İlkokul Müdürlerinin Değişim Sürecindeki Davranışları” isimli araştırmasında, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin değişim ile ilgili algılarını analiz etmeyi amaçlamıştır. İlkokul yöneticilerinin değişim yönetiminde oldukça fazla süre ve emek harcadıkları, değişim süresi boyunca sergiledikleri davranışların yeterli olduğunu düşündükleri çalışma ile tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, değişim yönetimi ve süreci ile ilgili okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir.

Taş (2009), “Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi” isimli araştırmasında, öğretmen algılarının, cinsiyet, branş, kıdem ve okul türü gibi değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Okul yöneticilerinin değişim yönetimi yeterliliklerinin

demografik değişkenlere göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Genel olarak okul yöneticilerinin değişim sürecinde risk alma davranışları ise ara sıra olarak çalışmada tespit edilmiştir.

Korkmaz (2005) okullardaki değişim yönetimi ile örgütsel iletişim becerilerine ilişkin öğretmen algularını araştırdığı çalışmasında Ankara ilinde 259 branş öğretmeni ile yaptığı anket çalışmasında öğretmenlerin değişim yönetiminde “çözülme” boyutunda öğretmenlerin olumlu görüş bildirdikleri ve ortamın üzerinde değişime inandıkları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin motivasyon ve örgütsel iletişime ilişkin görüşleri ise orta düzeyde bulunmuştur. Öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımı, öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımına zorlanması ve güven verme boyutları ise orta düzeyde bulunurken, değişim yönetiminin zorlama ve güven verme boyutlarında orta düzeyde bulunmuştur. Kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre çözülme boyutunda iletişimi yetersiz görürken, erkek öğretmenler motivasyonda kadın öğretmenlerden örgütsel iletişimi daha yeterli görmektedir. Katılım boyutunda erkek öğretmenler kadın öğretmenlerden daha yüksek bir düzeye sahiptir. Öğretmenlerin görev alanı olarak değişim yönetiminde görüşleri 61 farklılaşmamaktadır. Buna karşılık, kıdem değişkeninde 1-5 yıl arası görev yapan öğretmenlerin diğer kıdem grubu öğretmenlerine göre daha olumsuz olduğu ve motivasyon boyutunda örgütsel iletişimi yetersiz olarak görmektedir (Korkmaz, 2005).

Sonuç olarak değişim yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalarda benzer sonuçlar olmasına karşın birbirinden farklı sonuçlarda vardır.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Araştırmanın birinci alt problemi, “Okul yöneticilerinin değişim yönetimi becerilerine sahip olması neden önemlidir?” sorusudur. Bu soru kapsamında değişim yönetimi becerilerine sahip olmanın önemi incelenmiştir. Okul yöneticilerinin değişim yönetimi becerilerine sahip olmaları, eğitim kurumlarında karşılaşılan değişimlerle başa çıkabilmeleri açısından son derece önemlidir. Eğitim alanında sürekli olarak değişim yaşanır. Yeni öğretim metotları, müfredat değişiklikleri, teknolojik ilerlemeler gibi birçok faktör eğitim ortamlarını etkiler. Yöneticilerin bu değişimleri yönetebilme yeteneği, okulun başarılı bir şekilde adapte olmasını sağlar. Değişim yönetimi becerileri, yenilikçi fikirlerin ve eğitimdeki gelişmelerin okullara entegre edilmesini kolaylaştırır. Bu sayede öğrencilerin öğrenme deneyimleri geliştirilebilir. Değişim süreçleri çalışanlarda belirsizlik ve endişeye yol açabilir. İyi bir değişim yönetimi ile bu süreç daha iyi yönetilebilir, çalışanların motivasyonu korunabilir ve uyum sağlamları desteklenebilir. Eğitimdeki hızlı değişimlere ayak uydurabilen okullar, daha rekabetçi hale gelirler. Değişim yönetimi becerileri, okulun rekabet gücünü artırabilir. Toplumda ve kültürde yaşanan değişimler, eğitim sistemini etkiler. Okul yöneticilerinin değişime uyum sağlayabilme becerisi, öğrencilerin değişen ihtiyaçlarına ve toplumdaki gelişmelere cevap verebilme yeteneğini artırır. Bu nedenlerle, okul yöneticilerinin değişim yönetimi becerilerine sahip olmaları, okulların başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için kritik bir öneme sahiptir.

İkinci alt problem, “Değişim sürecinde başarılı uygulamalar nelerdir?” sorusudur. Değişim sürecinde başarılı uygulamalar, okulların etkili bir şekilde dönüştürülmesi için önemli adımları içerir. Değişimin nedenleri, hedefleri ve nasıl gerçekleştirileceği açık bir şekilde belirlenmelidir. Tüm paydaşlar, değişimin ne olduğu, neden gerektiği ve nasıl bir süreçle ilerleyeceği konusunda net bir bilgi almalıdır. Değişim sürecine okul personeli, öğrenciler, veliler ve topluluk üyeleri gibi tüm paydaşlar katılmalıdır. Onların görüşleri ve geri bildirimleri dikkate alınmalıdır. Yeterli eğitim ve kaynaklar, değişime geçişi kolaylaştırır. Çalışanlara yeni beceriler öğretmek, teknoloji kullanımını desteklemek veya yeni müfredatları anlatmak için eğitimler düzenlemek önemlidir. Okul liderleri, değişimin ön saflarında olmalı ve değişimi desteklemek için rol modeli olmalıdır. Liderler, değişimin getireceği olumlu sonuçları göstermek için çaba göstermeli ve yönlendirici bir rol üstlenmelidir. Değişim süreci, esneklik gerektirir. Planlar, değişen koşullara uyum sağlayabilecek şekilde yapılandırılmalıdır. Hızlı değişen bir ortamda, esneklik başarı için kritik öneme sahiptir. Değişimin etkilerini değerlendirmek için düzenli geri bildirim almak önemlidir. Bu, sürecin etkisini izlemek, başarıları vurgulamak ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için gereklidir. Değişim bir süreçtir ve sürdürülebilir olmalıdır. Uzun vadeli hedefler belirlenmeli ve planlar buna göre yapılandırılmalıdır.

Üçüncü alt problem, “Değişimin farklı türlerinin okullara yansımaları nasıldır?” sorusudur. Değişimin farklı türleri, okullarda çeşitli şekillerde etkiler yaratabilir.

Eğitim Teknolojisinin Değişimi: Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte, okullarda eğitim materyalleri ve öğretim yöntemleri büyük bir değişim gösteriyor. Akıllı tahtalar, tabletler, çevrimiçi öğrenme platformları gibi teknolojik araçların kullanımı artıyor. Bu, öğrencilerin öğrenme tarzlarını değiştirebilir ve öğretmenlerin ders verme şekillerini etkileyebilir.

Müfredat Değişiklikleri: Eğitim sistemleri zaman zaman müfredatları günceller. Yeni müfredatlar, öğrencilere farklı konuları, becerileri veya perspektifleri öğretme amacı güder. Bu değişiklikler, öğretmenlerin ders planlarını yeniden düzenlemesine ve yeni içeriklere adapte olmasına yol açabilir.

Pedagojik Yaklaşımlarda Değişim: Eğitimde kullanılan pedagojik yaklaşımlar da zamanla değişebilir. Öğrenci merkezli eğitim, deneyimsel öğrenme, proje tabanlı öğrenme gibi yeni yöntemlerin uygulanması, sınıf içi etkileşimi ve öğrenme deneyimini değiştirebilir.

Okul Yönetimi ve Kültüründe Değişim: Okul yönetimindeki değişimler, okul kültürüne etki eder. Yöneticilerin liderlik tarzı, iletişim şekilleri, karar verme süreçleri gibi faktörler okuldaki çalışma ortamını önemli ölçüde etkileyebilir.

Öğrenci ve Velilerin Rolünde Değişim: Öğrenci ve velilerin eğitim sürecine katılımı ve beklentileri de değişebilir. Öğrenciler, farklı öğrenme gereksinimleriyle gelebilir ve velilerin eğitim konusundaki beklentileri zamanla değişebilir.

Toplumsal ve Kültürel Değişimlerin Etkisi: Toplumsal ve kültürel değişimler, okullara yansır. Çeşitlilik, kültürel farklılıklar, toplumsal beklentiler gibi faktörler, okul ortamlarını etkiler ve okulların bu çeşitliliğe uyum sağlaması gerekebilir.

Bu değişim türleri, okullarda genellikle bir arada görülür ve okulların bu değişimlere adaptasyon göstermesi ve etkin bir şekilde yönetmesi gerekebilir. Değişimin okullara etkisi, eğitimcilerin, yöneticilerin ve paydaşların esneklik göstermesini, yeniliklere açık olmasını ve sürekli olarak gelişmeyi gerektirir.

Dördüncü alt problem, “Değişime direnç gösterenlerin okula etkisi nasıldır?” sorusudur. Değişime direnç gösterenlerin okula etkisi çeşitli şekillerde olabilir. Direnç gösteren öğretmenler veya personel, motivasyon kaybı yaşayabilirler. Bu durum, işbirliği eksikliğine ve ekibin değişim sürecine aktif katılım eksikliğine yol açabilir. Direnç gösteren kişiler, değişimle ilgili endişelerini ve memnuniyetsizliklerini ifade etmekte zorlanabilirler. Bu durum, açık iletişim eksikliğine ve çatışmalara yol açabilir. Direnç gösterenlerin motivasyonunun düşmesi ve işbirliğinin azalması, çalışma verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Değişime karşı direnç, zaman ve enerji kaybına neden olabilir. Direnç gösteren öğretmenlerin tutumları, öğrenci-öğretmen ilişkilerini ve sınıf içi ortamı etkileyebilir. Olumsuz bir ortam, öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenme süreçlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Direnç gösteren kişiler, değişimin geliştirilmesi ve uygulanması için önerilen yeni süreçlere katkıda bulunmamak veya bu süreçlerin iyileştirilmesine direnmek suretiyle değişimin başarısını engelleyebilirler. Değişime direnç gösterenlerin varlığı, okul kültürünü olumsuz etkileyebilir. Olumsuz tutumlar yayılabilir ve okulun genel atmosferini etkileyebilir. Bu etkiler, değişime direnç gösteren bireylerin veya grupların okuldaki genel dinamikleri ve başarıyı nasıl etkileyebileceğini göstermektedir. Bu nedenle, değişim sürecinde direnç gösterenlerle etkili iletişim kurulması, endişelerinin ve görüşlerinin dikkate alınması ve onları değişim sürecine katılım için teşvik etmek önemlidir. Okul liderleri, bu bireylerle empati kurmalı ve değişime yönelik açıklık ve destek sağlamalıdır.

Son alt problem, “Değişimin okullara etkileri nasıldır?” sorusudur. Değişimin okullara etkileri geniş kapsamlı olabilir ve birçok farklı alanda gözlemlenebilir. Öğrenci Başarısı Üzerinde Etki: Değişim, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini etkileyebilir. Yeni eğitim yöntemleri, daha etkili öğrenme stratejileri ve teknoloji kullanımı öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkı sağlayabilir.

Öğretim ve Müfredat Değişiklikleri: Değişim, müfredat ve öğretim yöntemlerinde değişiklikleri beraberinde getirebilir. Yeni ders içerikleri, öğrenme materyalleri, pedagojik yaklaşımlar ve değerlendirme yöntemleri öğrenci performansını etkileyebilir.

Okul Kültürü ve Ortamında Değişim: Değişim, okul kültürü ve atmosferinde farklılıklara yol açabilir. Yeni değerler, işbirliği ve iletişim gibi unsurlar, öğrencilerin, öğretmenlerin ve personelin okul ortamına olan yaklaşımını etkileyebilir.

Teknoloji ve Altyapıda Gelişmeler: Eğitimdeki değişim, teknoloji ve altyapıda gelişmeleri tetikleyebilir. Okullar, daha modern teknolojik araçlarla donatılabilir ve öğrencilere daha ileri düzeyde dijital kaynaklar sunabilir.

Öğretmenlerin Rolü ve Becerileri: Değişim, öğretmenlerin rolünü ve becerilerini etkileyebilir. Öğretmenler, yeni eğitim metodolojilerine, teknolojiye adapte olmak ve öğrenci ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına sürekli olarak yenilikçi olmak zorunda kalabilirler.

Toplumsal ve Kültürel Etki: Okullardaki değişimler, toplumsal ve kültürel yapıyı da etkileyebilir. Okullar, çeşitlilik ve kültürel farkındalık konusunda öncü olabilir, toplumsal normları ve değerleri yansıtabilir.

Okul Yönetimi ve Liderlikte Değişim: Yönetim anlayışı ve liderlik tarzı, değişimle birlikte dönüşebilir. Okul liderleri, değişimi yönetme ve yönlendirme konusunda yeni beceriler geliştirmek zorunda kalabilirler.

Bu etkiler, değişimin okullara genellikle pozitif bir yönde katkı sağlayabileceğini gösterir. Ancak, değişim sürecinde dikkat edilmesi gereken birçok faktör bulunmaktadır. Etkin iletişim, yönetim, eğitimcilerin ve paydaşların katılımı gibi unsurlar, değişimin başarılı bir şekilde uygulanması için önemlidir. Sonuç olarak, okul yöneticileri için değişim yönetimi becerilerini sergilemek, eğitim kurumlarında karşılaşılan sürekli değişim ve gelişimle başa çıkabilmek, dinamik eğitim ortamlarında etkili liderlik sergileyebilmek, kurumlarını başarıyla yönetebilmek ve öğrencilere kaliteli bir eğitim sunabilmek için kritik öneme sahiptir.

KAYNAKÇA

- Aksoy, Ç. (2019). Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırıkkale.
- Aktan, C. C. (1997). Değişim ve Yeni Global Yönetim. MESS Yayınları, İstanbul.
- Balcı, A. (2014). Örgütsel gelişme: Kuram ve Uygulama (4. Baskı). Pegem Yayınları, Ankara.
- Beycioğlu, K., & Aslan, M. (2010). Okul Gelişiminde Temel Dinamik Olarak Değişim ve Yenileşme: Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Rollerini. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 153-173.
- Can, N. (2002). Değişim Sürecinde Eğitim Yönetimi. Milli Eğitim Dergisi, 32(155-156), 1-3.
- Canlı, S., Demirtaş, H., & Özer, N. (2015). Okul Yöneticilerinin Değişime Yönelik Eğilimleri. İlköğretim Online, 14(2), 634-646.
- Çelebioğlu, Fuat (1982); Davranış Açısından Örgütsel Değişim, İstanbul, İ.Ü. Yayınları, No:133.
- Çelikten, M. (2001). Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimi Becerileri. Eğitim ve Bilim, 26(119), 14-19.
- Çoroğlu, C. (2003). İş Dünyasında Geleceğin Yönetimi. Alfa Yayınları, İstanbul.
- Diñer, Ö. (2013). Örgüt geliştirme: Teori, uygulama ve teknikleri. Alfa Yayınları, İstanbul.
- Eren, E. (2017). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Beta Yayınları, İstanbul.
- Eser, G. (2017). Değişim Yönetimi Uygulamalarında Başarı Faktörlerinin Belirlenmesi ve Uygulamaya Yönelik Bir Model Önerisi. Business and Economics Research Journal, 8(4), 815-834.
- Genç, N. (2005). Yönetim ve Organizasyon: Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Gökçe, F. (2009). Behaviour of Turkish Elementary School Principals in TheChange Process: An Analysis of ThePerceptions of BothTeachersand School Principals. Educational Management Administration &Leadership, 37(2), 198-215.
- Gürer Bahadır, E. (2014). Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri (İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Helvacı, M. A. (2005). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi: İlke, Yöntem ve Süreçler. Nobel Yayınları.
- Helvacı, M. A. (2010). Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara.
- Helvacı, M. A. (2021). Örgütsel Değişim Ve Örgüt Geliştirme. K. Yılmaz, & K. Demir (Ed.), Eğitim yönetimi kuram ve uygulama içinde (s. 209–232). Pegem Akademi, Ankara.
- İlğan, A. (2008). Örgütsel Değişim / Değişme. Milli Eğitim Dergisi, 177, 80-103.
- Örücü, D. (2013). Örgütsel Değişimin Yönetimi. Eğitim Yönetiminde Kuram Ve Uygulama. (Edt. S. Özdemir). Pegem Akademi, Ankara.
- Örücü, D. (2020). Örgütsel Değişimin Yönetimi. S.Özdemir, & F. Sezgin & S. Koşar (Ed.), Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama içinde (s. 449 – 484). Pegem Akademi, Ankara.
- Özdemir, A. (2019). Öğretmen Ve Müdür Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Değişim Yönetimi Yeterlilikleri Ve Liderlik Stilleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
- Özkalp, E., & Kirel, Ç. (2005). Örgütsel Davranış. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

- Pektaş, H. M., & Kış, A. (2016). Okul Yöneticilerinin Değişimi Uygulama Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(6), 23-33.
- Şahin, A. (2011). Değişim Yönetimi ve Yenilikçilik, (Ed. Tuncay T. Turaboğlu), İşletmecilikte Güncel Konular içinde, s.305-330, Ekin Yayınları, Bursa
- Tarhan M., B., Doğan, S., & Ayrancı, B. (2020). Değişim Yönetiminde İç Denetçinin Rolü. Muhasebe ve Denetime Bakış, 21(61), 147-164.
- Taş, A. (2009). Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algularının Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 1-18.
- Tokat, B. (2012). Örgütlerde Değişim Ve Değişim Yönetimi. Seçkin Yayınları, Ankara.
- Türk Dil Kurumu Sözlükleri[TDKS]. (2021). Değişim. Güncel Türkçe Sözlük. <https://sozluk.gov.tr/>
- Urhanoglu, İ. (2017). Okul Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri (Afyonkarahisar İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
- Ülgen, H. (1997). İşletmelerde Organizasyon İlkeleri ve Uygulaması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
- Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel Değişimin Yönetimi. Nobel Yayınları, Ankara.
- Yıldız, K. (2012). Yöneticilerin Değişimi Yönetme Yeterlilikleri. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 177-198.